

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI

Boboqulov Alibek Mirabbos o'g'li
Ilmiy rahbar: Ismoilov Ibodjon Imomjonovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti, O'zbekiston
balibek146@gmail.com

So'nggi yillarda jahon miqyosida tibbiyot va farmasevtika sohalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni jadal rivojlanmoqda. Sun'iy intellekt (AI), avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va axborot texnologiyalari sog'liqni saqlash tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu jarayon O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida ya'ni Farmasevtika sohasida ham bosqichma-bosqich jadal amalga oshirilmoqda (Abdullayev A.A. va b, 2019).

Mamlakatimizda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, dori vositalari bilan ta'minlashni yaxshilash va farmatsiya sohasini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Shu bilan birga yaqinda "DMED" tibbiy xizmatining raqamlashtirilgan mobil ilovasi bo'lib bemorlar va shifokorlar o'rtasidagi muloqotni qulaylashtiradi, va bu onlayn navbat, ro'yxatdan o'tishni, elektron tibbiy karta tahlil natijalari kasallik tarixi saqlash bir joyda buladi, shu jumladan shifokorlar tomonidan berilgan dori retseplarini ilova orqali dorixona kursatish va farmasevt ishini osonlashtirishi, farmatsiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur bu maqolada tibbiyot va farmatsiya sohasida mavjud muammolar, ularni innovatsion texnologiyalar va amaliy kunikmalar yordamida hal etish yo'llari hamda dorixonadagi elektron navbat, ilova dasturdagi foydalanuvchilarning yuzaga keladigan kiber jinoyatlar va shaxsga doir malumotlarni maxfiy saqlash, so'rovnomalarga AI texnologilarni birlashtirish va jalb qilish va shu sohaga tegishli malumotlar bazasini kiritib borish.[2,30]

Bugungi kunda farmatsiya tizimida bir qator dolzarb muammolar mavjud bo'lib, ular sohaning samarali faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmoqda. Jumladan:

Birinchi, dorixona tizimida dori vositalarini hisobga olish va nazorat qilish, ro'yxatga

olish jarayonlarida inson omiliga haddan tashqari bog‘liqlik saqlanib qolmoqda. Bu esa bemorlarning kutib qolishi, Internet tezligi pasligi sababli dastur tizimning ishlashida uzilish, xatoliklar, noto‘g‘ri hisob-kitoblar va ba‘zi hollarda dorilar yetishmovchiligiga olib keladi.

Ikkinchidan, dori vositalari savdosining to‘liq raqamlashtirilmaganligi sababli dorilar harakati ustidan samarali monitoring olib borish qiyinlashmoqda. Bu holat sifatsiz yoki muddati yaqin yoki tugagan dori vositalarining muomalaga kirib kelish xavfini oshiradi.

Uchinchidan, farmatsiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarning amaliy bilim va ko‘nikmalari yetarli darajada shakllanmasligi, shu soha bo‘yicha ortiqcha fanlar o‘tkazilishi, ortiqcha dars va yakuniy imtihonlar ko‘pligi. Ko‘plab talabalar zamonaviy dorixona dasturlari, dunyo farmasevtik ta‘lim dasturlari va kitoblarni o‘rganmasligi va qiziqqlasligi, elektron retsept tizimlari va AI asosidagi modullar bilan ishlash tajribasiga ega emas, xalqaro onlayn va oflayn konferensiya qatnasha olmasligi, darsliklarda GPP (Yaxshi dorixona amalyoti) ning yangiliklarni o‘rganmasligi yoki fikr-mulohazalarni qayd etilmasligi. Startap innovatsion loyihalarni olib chiqmasligi.

Shuningdek, dorixona xodimlarining ish yuklamalari va aniq reja asosida yuqligi yuqori bo‘lib, bu aholiga xizmat ko‘rsatish sifati va savdogaga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Sun‘iy intellekt texnologiyalarning farmatsiyadagi ahamiyati:

Sun‘iy intellekt texnologiyalari tibbiyot va farmatsiya sohasida o‘qiyotgan talabalar va ishchi xodimlarga katta imkoniyatlarga ega. Institutdagi axbarot-resurs bazasidan yuqori tezlikdagi internitdan foydalanib, kompyuterlardan AI asosidagi tizimlar katta hajmdagi ma‘lumotlarni tezkor tahlil qilish, kassa oldidagi navbat, next kurinishdagi yo‘q bo‘lishi, dorilardagi va tizimdagi xatoliklarni aniqlash va optimal qarorlar qabul qilish sohadagi biotetikaviy harakterga imkonini beradi, dorilar o‘rtasidagi o‘zaro bir-birini boso‘vchi dorilarni ko‘rsatishi va ta‘siri haqida ma‘lumotlarni aytib bera olishi, ko‘rsata olishi xar taraflama ish va savdo tizimi yuqori natijalarga olib chiqishga imkon beradi.[5,230-243]

AI texnologiyalari yordamida dorixona faoliyatida foydali ish koeffitsiyenti oshadi, vaqt tejaladi va inson omili bilan bog‘liq xatoliklar kamayadi va yangi o‘rganib kelayotgan kadr talabalar va farmasevt va shifokorlatning ishini, mukammal va oson qiladi.

Farmatsiya va biotibbiyot yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlashda ta‘lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan Dori ishlab chiqarish korxonalaridagi texnologiyalar o‘rganishi va

tabiatdagi o‘simliklardan tibbiyotni uyg‘unlashtirish zarur. Yangi O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

o‘quv dasturlariga “Raqamli iqtisodiyot va Sun‘iy intellekt asoslari”, “Raqamli farmatsiya” “Farmasevtik menejir” fanlarini kiritish;

talabalar uchun dorixona ishchi dasturlari rivojlangan davlatlar dasturlarini mahalliyashtirish, tadbqiq qilish bilan ishlash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar ko‘proq tashkil etish; dorixonalarda malakaviy amaliyotlarni kengaytirish, ma‘lum reglamentlar buyicha kasbga doir imtihon olish;

talabalarni IT texnologiyalari va tibbiy farmatsiyani integratsiyasiga yo‘naltirish.

Bu yondashuv talabalarni mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida Yangi O‘zbekiston Tibbiyotida katta o‘zgartirishga va shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tibbiyot va farmatsiya sohasida mavjud muammolarni bartaraf etishda sun‘iy intellekt va innovatsion texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston sharoitida dorixona tizimini raqamlashtirish, Darsliklarda AI asosidagi farmatsevtik modullarni joriy etish hamda ta‘lim tizimini zamonaviylashtirish orqali sog‘liqni saqlash tizimida Farmatsiya yo‘nalishini samaradorligini oshirish mumkin.

Farmatsiya va biotibbiyot yo‘nalishida tahsil olayotgan va balki hozirda ishlab kelayotgan farmasevt hodimlarni qisqa onlayn yoki o‘quv amaliyot o‘qitib yangi texnologiyalarni tezroq o‘zlashtirishi, yosh kadr talabalarni bugungi to‘liq zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash dala tog‘ eesa kelajakda malakali, bilimli va innovatsion fikrlovchi mutaxassislarni yetishtirishga muhim xizmat qiladi.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

BOBOQULOV ALIBEK MIRABBOS O'G'LI

*“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning
innovatsion yechimlari”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

ISMOILOV IBODJON IMOMJONOVICH

*“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning
innovatsion yechimlari”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

